

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICAS VOLTADAS PARA O SUPORTE AO LUTO

¹ Flávio Henrique Alves ; ² Luís Henrique da Silva Costa ; ³ Adeildes Bezerra Dos Santos ; ⁴ Vânia de Cassia Souza da Silva ; ⁵ Grazielle Maria Coutinho Dias;

¹ Graduando em Psicologia pela Faculdade Anhanguera, São Paulo, 2Psicólogo, ³Pós-graduado em Tanatologia pela faculdade UNIBF, Pos-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela faculdade UNOPAR, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela faculdade Serra Geral,

³ Graduando em Odontologia pela Faculdade Gamaliel, ⁴ Cirugiã Dentista, UFPA-Pará, ⁵ Bacharel em Enfermagem pela Faculdade Estácio Alagoas

E-mail: flavio.halves@outlook.com

Introdução: O luto é uma experiência única que pode impactar significativamente a saúde pública, afetando não apenas os indivíduos enlutados, mas também suas famílias e comunidades. O reconhecimento da importância do suporte ao luto na esfera da saúde pública é essencial para promover o bem-estar geral e prevenir complicações associadas ao luto. **Objetivo:** Analisar a relação entre o luto e a saúde pública, investigando as políticas, programas e intervenções que visam oferecer suporte adequado aos enlutados. **Metodologia:** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos e pesquisas referentes às políticas públicas voltadas às comunidades e aos enlutados, entre os anos 2017 à 2023. Utilizamos os descritores (Saúde mental dos enlutados, políticas públicas, SUS, luto e seus efeitos), nas bases de dados Google acadêmico, SciELO, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 20 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos. **Resultados e Discussão:** Embora haja reconhecimento da importância do suporte ao luto na saúde pública, existem lacunas significativas na implementação de políticas e programas eficazes. Muitas comunidades enfrentam falta de acesso a serviços de apoio ao luto, especialmente em áreas rurais e de baixa renda. Além disso, há uma necessidade de maior integração entre os serviços de saúde mental e os programas de saúde pública para oferecer um suporte abrangente ao luto. É importante ter investimentos em políticas e programas que visam melhorar o suporte ao luto na esfera da saúde pública. Estratégias como a formação de redes de apoio comunitário, a integração de serviços de saúde mental nos sistemas de saúde pública e a sensibilização sobre a importância do suporte ao luto são fundamentais para promover o bem-estar das pessoas enlutadas e de suas comunidades. **Considerações Finais:** Conclui-se necessário um esforço conjunto de governos, organizações de saúde e comunidades para abordar as lacunas existentes e garantir que todos os indivíduos tenham acesso ao suporte adequado durante o processo de luto.

Palavras-chave: Saúde Pública, Apoio psicológico, Enlutados, Ações Governamentais.

Área Temática: Luto e Saúde Pública